

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

**SERVICE SYSTEM ACTIVITIES UNDER THE SOVIET GOVERNMENT:
CHANGE AND PROBLEMS
(ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE CATERING SYSTEM
IN UZBEKISTAN)**

¹Nasirov Bunyod, ²Spanov Meirkhan

¹Doctor of philosophy in historical sciences, associate professor. Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Jizzakh, Uzbekistan.

²M. Auezov South Kazakhstan University, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor.

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ)**

¹Насиров Бунед, ²Спанов Мейрхан

¹Доктор философских исторических наук, доцент. Джизакский филиал Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Джизак, Узбекистан.

²Южно-Казакстанский университет имени М. Ауэзова, кандидат философских наук, доцент.

**SOVET HUKUMATI DAVRIDA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMI
FAOLIYATI: O'ZGARISH VA MUAMMOLAR
(O'ZBEKISTONDA UMUMIY OVQATLANISH TIZIMI FAOLIYATI
MISOLIDA)**

¹Nosirov Bunyod, ²Spanov Meyrxon

¹Tarix fanlari falsafa doktori, dosent. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, Jizzax, O'zbekiston.

²M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti, falsafa fanlari nomzodi, dotsent.

abstract

During the years of the Soviet government, issues of the functioning of the catering system, the policy, material and technical support, problems and the need of the population in this regard were covered..

moddiy-texnik ta'minot, muammolar hamda aholining bu borada ehtiyoji masalalari yoritilgan.

Keywords:

Soviet government, politics, society, catering, cuisine.

аннотация

В годы советской власти освещались вопросы функционирования системы общественного питания, политика, материально-техническое обеспечение, проблемы и потребности населения в этом отношении.

Ключевые слова:

Советское правительство, политика, общество, общественное питание, кухня.

annotatsiya

Sovet hukumati yillarida umumiy ovqatlanish tizimining faoliyati, bu borada olib borilgan siyosat,

Kalit so'zlar:

sovet hukumati, siyosat, jamiyat, umumiy ovqatlanish, oshxona.

© 2023 Nasirov Bunyod, Spanov Meirkhan.

Долзарблиги

Жамиятда амалга оширилаётган туб ислохотлар даврида, келгуси режаларни белгилаш жараёнида ўтмишга назар қаратиш, авлодлар тарихини ва аҳоли кундалик турмушини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада совет ҳукумати йилларида аҳолининг кундалик турмуш тарзи, мавжуд ижтимоий-маиший инфраструктураларнинг фаолияти ва муаммолари, аҳолининг муносабати каби масалалар алоҳида ўринга эга.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, тарихчилар олдига совет даврида бузиб кўрсатилган ёки кам ўрганилган соҳаларни ҳаққоний очиб бериш вазифаси қўйилди ҳамда ўтган даврда ичида бу соҳада маълум ютуқларга эришилди. Ўзбекистоннинг совет даври тарихини янгича концептуал нуқтаи назардан ўрганиш борасида ҳам тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Шундай масалаларга XX асрнинг 20-80 йилларида Ўзбекистонда умумий овқатланиш муассасалар аҳолини ўрганиш масаласи ҳам алоқадор. Бу давр тарихининг баъзи жиҳатларини очиб бериш бугунги кунда ҳам долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси.

Мақолада совет ҳукумати йилларида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти, соҳада амалга оширилган чора тадбирлар, режалар ва янгиликлар ҳамда ўз ўрнида бу жараёнларга аҳолининг муносабати масалалари қиёсий таҳлил тамойиллари асосида ёритилган.

Ўз ўрнида ушбу мавзу бир қатор совет даври олимларидан М.Д.Ражабова, В.С.Семёнов, Э.Ю.Супов, Р.Х.Шадиев, М.С.Хидоятлов ва Б.Т.Бариновлар [1], мустақиллик йилларидаги тадқиқотчилар М.Б.Қурбонова, И.О.Отажонов, И.Р.Рамазанов, Ж.Н.Турсунов, З.У.Исмаилова, С.Р.Сафаева ва Т.С.Шарипов [2] кабиларнинг илмий тадқиқот ишларида умумий овқатланиш тизимидаги ўзгаришлар, таом истеъмол қилиш тартиби, анъаналар ва фаолияти хусусида бир қанча маълумотлар келтирилган. Бугунги кунда ушбу даврга оид умумий овқатланиш тизимига оид масалалар бир қатор қўшни давлат олимлари, яъни К.Абдурахманова, Т.Г.Буярова, Е.А.Воробьева ва Д.Б.Ильющенко кабиларнинг тадқиқот ишларида таъкидлаб ўтилган.

Тадқиқот натижалари

Аҳолининг ўсиб ва ҳар томонлама камол топишида, ривожланишида атроф-муҳит омиллари билан бир қаторда, сифатли овқатланиш тартиби ҳам катта аҳамиятга эга. Ёшига, жинсига, иш фаолияти ва саломатлик ҳолатига мос равишда овқатланиш тартиби нафақат ёшларга, балки катта ёшдагиларнинг ҳам ишлаш қобилияти ва саломатлик ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади [3].

Анъанавий турмуш маданиятининг таркибий қисмларидан бири бўлган таом тайёраш ва уни истеъмол қилиш маданияти маънавий ҳаётнинг кўзгуси ҳисобланади. Чунки озиқ-овқат ва турли неъматлардан тайёрланган таом ва ичимликлар инсон танасининг асосий манбаи бўлиб, унинг ҳам жисмоний ҳам маънавий камолотида муҳим аҳамият касб этади [4].

Таъкидлаб ўтиш жоизки, Россия империяси ўлкашунослари Б.Хаников, П.И.Небольсин ва И.Гайерълар маҳаллий аҳолининг анъанавий таомлари тўғрисида фикр билдирганлар. Жумладан, Б.Хаников Бухоро хонлиги ҳудудида етиштирилган мева ва полиз маҳсулотлари, П.И.Небольсин эса бухороликларнинг чой ичиш одати (ширчой ва гўштли таомлар) ҳамда М.Гайеръ Бухорода турли қандолатчилик маҳсулотларини ишлаб-чиқилишига оид маълумотларни ёритганлар [5].

Бухоро ҳақида ўзининг этнографик очеркни ёзиб қолдирган Н.А.Фридрих бухороликларнинг овқатланиш тартиби хусусида тўхталиб, уларнинг энг сеvimли таоми палов ва турли ширинликлар, мевалар билан тўлдирилган дастурхон тўғрисида маълумотлар берган [6]. Аҳолининг кундалик турмушида муҳим аҳамият касб этган умумий овқатланиш тизими ва таркибида ўзгаришлар юз берди. Хусусан, совет ҳукумати даврида умумий овқатланиш тизими фаолияти, ўз ўрнида бошқарув шакли ўзгариб, унга хизмат кўрсатишнинг янги йўналишлари кириб келди.

Совет ҳокимияти ўз ғояларини аҳолига сингдиришда улар учун узоқ даврдан буён анъанавий бўлган чойхоналардан усталик билан фойдаланишга ҳаракат қилган. Уларда турли мавзуларда маърузалар ўтказиш, газета ва журналларни ўқиш ишлари кенг кўламда олиб борилган. Қизил чойхоналарни жадал суръатлар билан ўсиши натижасида, 1937 йил республикада уларни сони 3437 тани ташкил этган. Шу ўринда Бухоро вилоятида -700 та бўлган. Бухоро вилоятидаги қизил чойхоналарда бир йилда 4176 та маъруза ва нутқлар ўқилган, 445 та спектакльлар, 482 та кино сеанслар ҳамда 126 та ташаббускор тўғарақлар фаолият олиб боришган. 47 та қизил чойхонада 109 та тўғарақлар ташкил этилиб, бу тўғарақларга 2652 нафар кишилар жалб қилинганлар. 1939 йил 1 январ ҳолатида, Ўзбекистондаги қизил чойхоналар сони 4073 тани ташкил этди [7].

Совет даврида умумий овқатланиш тизими таркибида фабрика-ошхона, тайёрлов, ошхоналар, уй ошхоналари, ресторанлар, чойхоналар, кафе, тамаддихоналар ва буфетлар фаолият юритишар эди. Уларнинг бир қисми иш ва ўқиш жойларида аҳолига хизмат кўрсатиб, таомларни тайёрлаш учун

ҳаражатларнинг маълум қисми ўша ташкилотлар, муассасалар ва ўқув юртлари зиммасида бўлар эди [8].

Умумий овқатланишнинг оммавий ривожланишида тармоқда юқори механизациялашган муассасалар ташкил этиш, уларни тайёр ва ярим маҳсулотлар, консервали ҳамда музлатилган тайёр таомлар билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этди [9].

1942 йил Самарқанд вилоят компартия раҳбариятига шаҳар ҳудудида жойлашган Ўзбекистон Қишлоқ хўжалик институти, Москва Зоотехниклик институти, Москва Режалаштириш институти ва К.А.Тимирязев номидаги Москва Қишлоқ хўжалиги Академияси маъмурияти мурожаат қилиб, ушбу олий ўқув юртлари талабалари учун (1400 нафар) хизмат кўрсатаётган №11 марказлашган ошхонани маҳсулотлар билан таъминоти қониқарсиз аҳволда эканлиги, бунинг оқибатида ошхона керакли маҳсулотларни бозорлардан ўзлари сотиб олишаётганлиги бу эса ўз навбатида таомларнинг жуда қимматилигига олиб келганлигини маълум қилишган. Шунингдек, кўпгина талабалар умуман степендия олмаслиги, степендия олаётган талабалар ҳам бу ошхонада таом истеъмол қилишга қодир эмаслигини маълум қилишган [10].

Яъни, совет мамлакатада умумий овқатланиш тизими таркибида фабрика-ошхона, тайёрлов, ошхоналар, уй ошхоналари, ресторанлар, чойхоналар, кафе, тамаддихоналар ва буфетлар фаолият кўрсатишган. Уларнинг бир қисми иш ва ўқиш жойларида аҳолига хизмат кўрсатиб, таомларни тайёрлаш учун ҳаражатларнинг маълум қисми ўша ташкилотлар, муассасалар ва ўқув юртлари зиммасида бўлган. 1950-йиллар иккинчи ярми 1960-йиллар биринчи ярмидан совет давлатида умумий овқатланиш муассасаларини автоматлаштиришга эътибор қаратилди. Бироқ, технологик жиҳатдан механизмларнинг такомиллашмаганлиги сабабли фақат узоқ вақт мобайнида газли сув автоматлари мавжуд бўлган [11].

Ўтган асрнинг 60-70 йилларида республикада ошхоналар, кафе, ресторанлар ва бошқа муассасалардаги ўриндиқлар сони 113,6 мингга ташкил қилган. Қатор шаҳарларда янги муассасаларни барпо этилиши билан бирга, фойдаланишга яроқсиз ва бузилиш арафасида турган овқатланиш муассасалари биноларни бузиш ишлари кенг кўламда амалга оширилган. Натижада, 1966-1969 йилларда 79,1 минг ўриндиқли умумий овқатланиш муассасалари фойдаланишга топширилган [12]. Шу даврда Ўзбекистонда белгиланган 39.000 ўрнига 41.000 ўриндиққа эга бўлган 639 та замонавий умумий овқатланиш корхоналари ташкил этилган [13].

Бирок, соҳада амалга оширилган бу каби қатор тадбирлар, ўша даврда умумий овқатланиш муассасалари аҳолининг ўсиб келаётган талабларига жавоб бермаган. Жумладан, баъзи корхоналар, ташкилотлар, ўқув юртлари ва мактаблардаги ошхоналар фаолияти қониқарсиз бўлиб, тайёрланаётган таомларнинг сифатида ўз ўрнида хизмат кўрсатиш маданияти ҳам паст даражада бўлган [14].

XX асрнинг 70-80 йилларида республика умумтаълим мактабларидаги овқатланиш муассасалари яхшилаш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилган бўлсада, умумий аҳволда камчиликлар мавжуд эди. Шаҳар мактабларидаги умумий овқатланиш муассасаларида таъминланганлик 1000 нафар ўқувчига белгиланган меъёр 250 ўрин бўлиши лозим эди. Аммо, амалда бу кўрсаткич 98 ўринга, баъзи вилоятларда аҳвол бундан ҳам ёмон бўлган. Бу кўрсаткич худудлар мисолида таърифланса, Қорақалпоғистон АССРда- таъминланганлик 10 фоизни, Қашқадарёда-19,2 фоизни, Наманган ва Самарқандда 22,4 фоизни, Жиззахда 30,4 фоизни ташкил этган [15].

Республикадаги қатор умумтаълим мактаблари ошхоналарида мавжуд камчиликлар фаолиятга ўз таъсирини кўрсатар эди. Бу борада 1975 йил соҳада олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, қатор мактаблардаги ошхона ва буфетлар санитария талабларига жавоб бермаган, ҳатто таомларни иситиш учун ёрдамчи хўжаликларни мавжуд бўлмаган. Баъзи ошхона ва буфетларнинг савдо-технологик, совутиш ускуналари билан етарли даражада таъминланмаганлиги, озик овқат маҳсулотлари билан таъминланишда камчиликлар мавжудлиги, овқатларнинг бир хиллиги ва ўриндиқларнинг ўқувчилар сонига номутаносиб бўлган. Мисол тариқасида, Фарғона шаҳрида 18.768 нафар ўқувчиси бўлган жами 21 та умум таълим мактабларидаги ошхоналарда ўриндиқлар сони 1082 та (23 фоиз таъминланган) бўлган [16].

Совет мамлакатада “социалистик турмуш тарзи”ни шакллантириш борасида қатор дастурлар ва режалар ишлаб чиқиладиган бўлди. Асосий ғоялар сифатида айнан аҳолининг турмуш ва меҳнат шароитини яхшилаш кўзда тутилди. Аммо, соҳа ривожини ушбу режаларга номутаносиб бўлди, қатор худудларда умумий овқатланиш муассасалари фаолияти аҳолининг талабга жавоб бермади [17].

Хулосалар

Хулоса тариқасида айтиш жоизки, истиқлол туфайли ўзбек халқининг кўп асрлик бой тарихий, илмий, маданий, маънавий ва диний меросини ўрганиш ҳамда ундан халқнинг бебаҳо мулки сифатида фойдаланишга кенг йўл очилди. Илм-фанда эса турли тарихий манбаларни ўрганиб, таҳлил қилиш, танқидий

баҳолаш, тўғри талқин қилиш ва тарихимизнинг ҳаққоний ва тўлиқ манзарасини очишга кенг имконият яратилди.

Умуман олганда, совет ҳукумати даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимини ривожлантириш, янги муассасалар барпо этиш, бу борада хизмат кўрсатиш турини ҳам ошириш борасида бир қатор тадбирлар амалга оширилди. Соҳага оид ҳукумат томонидан режалар белгиланди. Аммо, ушбу режаларни амалга ошириш жараёнида қатор мавжуд муаммоларни бартараф этишга жойларда эътиборсизлик билан ёндошилди. Бу каби ҳолатлар ўз ўрнида аҳолининг соҳа вакиллари фаолиятига нисбатан ўринли эътирози келиб чиқишига ҳамда эҳтиёжнинг йиллар мобайнида сақланиб қолишида кўзга ташланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ражабова М.Д. Неуклонное увеличение свободного времени - одна из закономерностей строительства коммунизма. Дисс. канд. филос. наук. -Ташкент 1968. – 173 с.;
2. Семенов В.С. Сфера обслуживания и её работники. –Москва: Издательство политической литературы. 1966. – С. 85.;
3. Юсупов Э. Общее и особенное в уничтожение противоположности между городом и деревней.Т.: Узбекистан, 1972. – С.258.;
4. Шадиев Р.Х. Сфера обслуживания и уровень жизни населения. -Ташкент: Узбекистан. 1974. – С.57.;
5. Хидоятлов М.С. Развитие культуры быта в условиях различных типов сельских поселений. Дисс... канд.филос. наук. - Ташкент, 1989. – Б.3.;
6. Баринов Б.Т. Региональные проблемы управления и планирования сферы обслуживания населения. - Москва: Наука, 1989. – С.28-30. ва бошқ.
7. Қурбонова М.Б. Бухоро воҳаси ўзбек ватожикларининг анъанавий таомлари (XIX аср охири-XX аср боши). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. – Тошкент, 1994.;
8. Отажонов И.О. Ҳозирги тараққиёт даврида талабалар овқатланишини гигиеник асослаш. Тиббиёт фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси. –Тошкент, 2011.;
9. Рамазанов И.Р. Шаҳар билан қишлоқ аҳолисининг социал ҳаёт шароитларини яқинлаштириш муаммолари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертацияси. –Тошкент, 1992.;
10. Турсунов Ж.Н. Ўзбекистон шаҳарларининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёти тарихи (Бойсун, Шарғун ва Шўрчи шаҳарлари мисолида) 1971-1990 йй. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси. –Тошкент, 1995.;
11. Исмаилова З.У. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида қишлоқ турмуш тарзи янгиланишининг ижтимоий-сиёсий ва маънавий омиллари. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси. –Тошкент, 1999.;
12. Сафаева С.Р. Иқтисодни модернизациялаш шароитида ресторан хизматлари сифатини бошқариш (Тошкент шаҳри ресторанлари мисолида). Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси. –Тошкент, 2009.;
13. Шарипов Т.С. Умумий овқатланиш корхоналари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Самарқанд вилояти мисолида).

- Иқтисод фанлари номзоди илмий даражаси олиш учун диссертацияси. –Самарқанд, 2010. – Б.16.
14. Отажонов И.О. Ҳозирги тараққиёт даврида талабалар овқатланишини гигиеник асослаш. Тиббиёт фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси. –Тошкент, 2011. –Б. 4.
15. Қурбонова М.Б. Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларининг анъанавий таомлари (XIX аср охири-XX аср боши). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси. – Тошкент, 1994. – Б. 4.
16. Қурбонова М.Б. Кўрсатилган манба. – Б. 9.
17. Қурбонова М.Б. Кўрсатилган манба. – Б. 10.
18. Nasirov V. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – 2021. – Т. 12. – С. 5834-5841.
19. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
20. Nasirov V. Catering In Uzbekistan From The History Of The System //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 11-15.
21. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
22. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.
23. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
24. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.
25. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
26. Носиров Б. ИЖТИМОЙИ-МАИШИЙ ИНФРАСТРУКТУРАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЭЪТИБОРГА ОЛИНМАГАН ОМИЛЛАР (СОВЕТ ДАВРИДА): Носиров Бунёд, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 8-12.
27. Nasirov V. HISTORICAL SCIENCES //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – Т. 4. – С. 61.
28. Nasirov V., Muborak K., Moxina K. ACTIVITY OF CATERING INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19TH-EARLY 20TH CENTURY: CHANGES AND ATTITUDES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 230-240.
29. Uralovich N. B. et al. XIZMAT KO 'RSATISH TIZIMIDAGI TRANSFORMATSION JARAYONLAR:(XIX asr oxiri-XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimi misolida) //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 359-363.